

ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП СИНГАПУРА: ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ ПРАВА

Махмудова Зебинисо Шарабидин қизи

Студентка 3-курса факультета «Международное право»
Университета мировой экономики и дипломатии (Ташкент,
Узбекистан)

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8275111>

ARTICLE INFO

Received: 15th August 2023

Accepted: 22th August 2023

Online: 23th August 2023

KEY WORDS

Система права, источники, общее право, прецедент, судебный закон, ветви власти, законодательство, правовая культура, Высокий суд.

ABSTRACT

В статье исследуется становление и развитие источников сингапурской правовой системы. Оценивается влияние общего права на развитие права Сингапура в период его становления. Анализируются источники права и этапы формирования характерных черт национального и международного права. Характеризуется современное состояние сингапурского права.

Правовая система Сингапура представляет собой богатое разнообразие законов, институтов, ценностей, истории и культуры. Подобно сингапурскому стеганому одеялу, каждая нить правовой системы сплетена вместе, образуя юридический калейдоскоп¹, ограниченный уникальной национальной идентичностью.

Конституция² является высшим законом страны и устанавливает основные рамки для трех органов государства, а именно исполнительной, законодательной и судебной власти.

Судебная власть (принадлежит Верховному суду и таким судам штатов, которые могут быть предусмотрены любым действующим в настоящее время писаным законом (статья 93)) обеспечивает соблюдение и интерпретирует законы. Он включает в себя судебную систему и всех должностных лиц, работающих в судах. Судебная власть беспристрастна и решает дела в соответствии с законом. Он отвечает за обеспечение того, чтобы все были равны перед законом и имели доступ к правосудию. Судебную власть возглавляет главный судья.

Исполнительная власть (принадлежит Президенту и может осуществляться Президентом, кабинетом или любым министром, уполномоченным кабинетом (статья 23)) формулирует политику и управляет управлением государством. В его состав входят Кабинет министров и различные агентства государственной службы, находящиеся в их ведении. Исполнительная власть иногда также известна как правительство. Его возглавляет премьер-министр, которого по правовым вопросам

¹ <https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Overview/ch-01-the-singapore-legal-system> - Правовая система Сингапура.

² <https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963> - Конституция Республики Сингапур (пересмотренное издание 2020 года)

консультирует генеральный прокурор. Палаты генерального прокурора помогают как исполнительной власти (в качестве юрисконсульта правительства), так и законодательной власти (в качестве составителей парламента). Генеральный прокурор также одновременно является государственным обвинителем и отвечает за возбуждение всех государственных дел в Сингапуре независимо и без влияния какой-либо из трех ветвей власти.

Законодательная власть (принадлежит законодательному органу, состоящему из президента и парламента (статья 38)) принимает законы. Это высший законодательный орган страны. Законодательная власть состоит из парламента и всех членов, которые заседают в нем. Законодательный орган возглавляет спикер парламента.

Эта структура, состоящая из трех ветвей известна как *разделение властей*. Она предназначена для обеспечения наличия системы сдержек и противовесов для предотвращения злоупотребления властью.

Корни правовой системы Сингапура можно проследить до английской правовой системы.

Правовая система Сингапура почти целиком основана на английском общем праве, однако в ряде вопросов личного статуса в отношении китайской, мусульманской и индусской общин действуют соответственно обычное китайское, мусульманское и индусское право.

С момента его введения в 1826 г. в английское общее право было внесено множество изменений и дополнений с тем, чтобы адаптировать его к специфическим местным условиям. Многие отрасли права были кодифицированы, принято обширное законодательство. В частности, по образцу индийских колониальных кодексов приняты *Уголовный кодекс*, Закон о доказательствах, по образцу статутов Великобритании - Ордонанс об исковой давности 1959 г. и Ордонанс о диффамации 1960 г., на основе австралийской модели - Закон о правах на землю 1956 г., Ордонанс о промышленных отношениях 1960 г. и Закон о компаниях 1967 г.

После достижения независимости в 1963 г. все действующие на тот момент законы были оставлены в силе; в период независимости они в большей или меньшей степени изменены, дополнены или пересмотрены.

Помимо национального законодательства в Сингапуре в качестве источника права применяются также *акты английского Парламента*, действовавшие на 1826 г., и последующие акты по некоторым коммерческим вопросам, если они не противоречат местному законодательству.³

Там, где парламент принимает законодательные акты, судебная власть обязана их применять. При толковании законов суды придерживаются целенаправленного подхода, а не буквального.

Основные внутренние ИСТОЧНИКИ ПРАВА Сингапура включают следующее:

- Конституция,
- законодательство,

³ Roberts-Wray K. Commonwealth and Colonial Law. L., 1966. P. 718–721.

- подзаконные акты (например, Правилах и положениях и т. д.) и
- закон, принятом судьями.

Конституция как источник Сингапурского права.

Сингапур имеет писаную конституцию, изложенную в Конституции Республики Сингапур (Конституция). Конституция вступила в силу 9 августа 1965 года, в день, когда Сингапур получил независимость от Малайзии.

Сингапур принимает унитарную конституцию и управляется как единое целое с одним конституционно созданным законодательным органом. Это означает, что все полномочия правительства принадлежат одному правительству.

Конституция провозглашает себя *высшим законом*, которому подчиняется правительство. Любой закон, принятый парламентом и противоречащий Конституции, в этом отношении является недействительным.

Конституция *не предусматривает конституционного суда* для разрешения конституционных конфликтов, но наделяет судебную власть Сингапура судами. В рамках Верховного суда был также учрежден *специальный Конституционный суд* для рассмотрения вопросов, переданных избранным президентом о действии конституционных положений. Следовательно, судебная власть обладает исключительными полномочиями выносить решения о конституционности законов и актов исполнительной власти.

Поскольку Конституция является *высшим законом Сингапура*, принятые законы или действия исполнительной власти, нарушающие эти основные свободы, могут быть объявлены неконституционными и, таким образом, могут быть признаны недействительными судами.

Помимо Конституции, некоторые законы парламента, такие как Женская хартия 1961 года и Закон о занятости 1968 года, защищают права определенных классов людей.

Поправки в Конституцию могут быть внесены, если они поддержаны большинством в две трети голосов избирателей на *всенародном референдуме* (статьи 5 и 8 Конституции). Кроме того, когда предлагается поправка, она должна быть поддержана большинством в две трети парламента (за исключением назначенных членов).

Законодательство⁴. Законотворческий процесс.

Это письменные законы, принятые парламентом, которые имеют силу закона в Сингапуре. Они имеют приоритет над подзаконными актами и законами, принятыми судьями.

Законотворческий процесс начинается с законопроекта, который может быть подготовлен юридическими лицами правительства или предложен членом парламента. Большинство законопроектов вносятся в рамках первого процесса. Последнее встречается редко. Эти законопроекты проходят три чтения в парламенте. Во время парламентских дебатов по некоторым законопроектам соответствующие министры часто выступают с речами в защиту законопроекта и отвечают на вопросы,

⁴ <https://sso.agc.gov.sg/> - Веб-сайт правительства Сингапура предоставляющий онлайн-доступ к законодательству Сингапура.

заданные другими членами парламента. В некоторых случаях Парламент может принять решение о передаче законопроекта Специальному комитету для обсуждения и представления отчета Парламенту. Как только предложенные поправки, внесенные либо в отчет Специального комитета, либо во время парламентских дебатов, принимаются большинством голосов в парламенте, они принимаются.

Законопроекты также рассматриваются Президентским советом по правам меньшинств, созданным в соответствии с Конституцией. Совет должен обратить внимание на любой законопроект, который может оказаться невыгодным для лиц любой расовой или религиозной общины и не столь же невыгодным для лиц других таких общин. Совет делает это в отношении всех законопроектов, за исключением денежных векселей, законопроектов, утвержденных премьер-министром и влияющих на оборону или безопасность Сингапура, или законопроектов, касающихся общественной безопасности, мира или порядка в Сингапуре, и законопроектов, утвержденных премьер-министром как быть настолько срочным, что отсрочка его принятия не отвечает общественным интересам.

Президент также должен дать согласие на принятие законопроекта. Но президент обычно выполняет свою функцию одобрения законопроектов в соответствии с рекомендациями кабинета министров, а не действует по своему личному усмотрению.

После принятия каждому акту парламента присваивается определенный номер главы⁵.

Дополнительное законодательство.

Подзаконные акты являются последними в иерархии писаных законов. Они принимаются в соответствии с единым законодательством. Их функция состоит в том, чтобы заполнять административные и операционные детали, не предусмотренные самим основным законом. Учитывая, что они являются производными от основного закона, из этого следует, что подзаконные акты не могут выходить за пределы, установленные в основном законе.

Подзаконные акты могут быть введены в действие и изменены гораздо быстрее, чем законодательство. Они не должны представляться в парламент и могут быть введены в действие или изменены министрами (или соответствующим органом власти, указанным в основном законодательстве). Но подзаконные акты по-прежнему должны быть представлены в Президентский совет по правам меньшинств для такого же рассмотрения, как описано выше.

Судебный закон.

Как система общего права, суды в Сингапуре могут разрабатывать неписаные законы, установленные судьями.

stare decisis. Эта доктрина предусматривает, что решение суда более высокой инстанции является обязательным для суда низшей инстанции. В Сингапуре высшим судом является Апелляционный суд, за ним следует Высокий суд, а затем суды штатов. Обращения в Тайный совет были официально отменены в 1994 году.

⁵ <https://sso.agc.gov.sg/Index> - сайт Генеральной прокуратуры Сингапура с актами парламента.

Суды не связаны своими предыдущими решениями, но обычно следуют им. Таким образом, решение Высокого суда не имеет обязательной силы для другого Высокого суда, равно как и решение Апелляционного суда не является обязательным для последующего Апелляционного суда. Это отличается от английского права, где решение апелляционного суда является обязательным для последующих апелляционных судов, если не применяются определенные исключения.

Доктрина *stare decisis* применяется только в отношении *ratio resolvendi* дела, т. е. той части дела, которая имеет прямое отношение к тому, как решается дело. Мимоходное мнение судей, не имеющее прямого отношения к рассматриваемому вопросу (называемое *obiter dicta*), не имеет обязательной силы.

Важно, чтобы сингапурские судебные решения были доступны судьям, юристам и общественности. Сингапурские юридические отчеты представляют собой основную публикацию сингапурских судебных решений⁶ с 1992 года, которые были переизданы как Сингапурские юридические отчеты (переиздание). До выхода *Singapore Law Reports* в *Malayan Law Journal* публиковались сингапурские судебные решения, начиная с 1932 года.

Право собственности, договорное право и трастовое право в значительной степени определяются судьями.

Международные источники права.

Международные источники права не применяются в Сингапуре, за исключением принципов английского общего права, принятых в соответствии с Законом о применении английского права 1993 года.

Международные источники права, такие как международные договоры и конвенции, не имеют юридической силы, если они прямо не включены во внутреннее законодательство Сингапура или окончательно не признаны судебной властью частью законодательства Сингапура.

Если национальное право вступает в противоречие с международным источником права, внутреннее право всегда имеет преимущественную силу.

ОБЩЕЕ ПРАВО В СИНГАПУРЕ.

Общее право является одним из важных направлений политико-правовой ткани Сингапура. Сингапур унаследовал традиции английского общего права и, таким образом, пользуется сопутствующими преимуществами стабильности, определенности и интернационализации, присущими британской системе (особенно в коммерческой сфере). У нее общие корни английского общего права с некоторыми из ее соседей (такими как Индия, Малайзия, Бруней и Мьянма), хотя детали подачи заявки и реализации будут различаться в зависимости от конкретных потребностей и политики каждой страны.

Доктрина судебного прецедента.

По сути, для системы общего права Сингапура характерна доктрина судебного прецедента (или *stare decisis*). Согласно этой доктрине, свод права создается судьями постепенно путем применения правовых принципов к фактам конкретных дел. В связи

⁶ <http://www.supremecourt.gov.sg/news/supreme-court-judgments>

с этим от судей требуется только применять ratio resolvendi (или оперативную причину решения) вышестоящего суда в той же иерархии. Таким образом, в Сингапуре ratio resolvendi, содержащиеся в решениях Апелляционного суда Сингапура, являются строго обязательными для Высокого суда Сингапура, Окружного суда и Магистратского суда. С другой стороны, судебные решения Англии и других юрисдикций Содружества не имеют обязательной юридической силы для Сингапура.

Влияние и отклонения от английского общего права.

Влияние английского общего права на развитие сингапурского права, как правило, более очевидно в некоторых традиционных областях общего права (таких как договор, правонарушение и реституция), чем в других областях, основанных на законах (таких как уголовное право, корпоративное право) и Закон о доказательствах).

Таким образом, суды в своих решениях внимательно изучают как правовые принципы, так и соображения государственной политики, которые могут варьироваться в зависимости от юрисдикции.

References:

1. Конституция Республики Сингапур, от 16.09.1963
2. Электронный сборник законов и подзаконных актов Республики Сингапур / <https://sso.agc.gov.sg/>
3. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. - М.: Международное право, 2000. - С. 178.
4. Roberts-Wray K. Commonwealth and Colonial Law. L., 1966. P. 718–721.
5. Лапшина И. Е. Конституционное право зарубежных стран: в вопросах и ответах. - М.: Проспект, 2005. - С. 176.
6. Сравнительное правоведение: учебник. – Москва: Проспект, 2020. – 280 с.
7. Сравнительное правоведение: юридический словарь-справочник / под ред. А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва: Проспект, 2017. – 112 с.
8. Сравнительное правоведение: учеб. пособие /А. В. Его ров. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 255 с.